

ITALY

ITALY

АУДИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ

Фарход Замилов Равилевич

Денауский институт предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10078197>

Аннотация: В коммуникации важное место отводится восприятию информации на слух, то есть аудированию. Умение воспринимать и понимать иностранную речь на слух – один самых важных навыков в овладении иностранным языком.

Ключевые слова: Аудирование, говорить громко, слушании, речевой деятельности.

Аудирование, как и чтение является рецептивным видом деятельности, т.е. при осуществлении этих видов речевой деятельности человек получает определенную информацию, порождающую реакцию человека, обычно в виде говорения. В теории методики обучения иностранному языку понятие аудирование было введено исследователем Е.И. Пассовым.

Согласно его исследованиям, аудирование – это понимание речи на иностранном языке на слух. В своих трудах он предлагает различать два понятия слушание и аудирование. Под первым понятием следует понимать именно слушание звуковой оболочки иностранного языка без понимания смысла, скрывающегося под этой оболочкой. Под вторым понятием Е.И. Пассов понимает именно восприятие иноязычной речи на слух с пониманием заложенного смысла. [1, с. 14] речевых сообщений.

В процессе восприятия текста, слушающий не Аудирование – это устное восприятие смысла текста. Китайские ученые, такие как Фань Хунся, Чжан Сюн, Чжан Биньфу, Ван Бэньхуа рассматривают аудирование как активный мыслительный вид деятельности, нацеленный на переработку смысла запоминает текст сообщения, а создает собственный текст. И качество текста зависит от интеллектуальных и эмоциональных способностей личности. Иными словами, текст, воспринятый на слух, отличается от текста, произнесенного вслух.

В общем смысле понятие аудирования китайских ученых и русских ученых похожи, однако русские ученые в частности Е.И. Пассов выделяет такое понятие как «слушание», восприятие текста на иностранном язык, в то время как китайские ученые говорят о «слушании», как о восприятии человеком иностранного текста. В зависимости от уровня образованности

ITALY

ITALY

и подготовленности человека, в процессе аудирования, можно не только на слух воспринять исчерпывающую информацию, но и выявить подтекст речи и нравственные установки говорящего. Ли Дунмэй говорит о том, что в процессе коммуникации на слух усваивается лишь 60% информации, количество усвоенного снижается с увеличением времени восприятия текста. Например, если человек будет на протяжении десяти минут слушать речь, то усвоит на слух он только половину текста, а по прошествии двух трех дней, забудет еще половину из этого текста. Очень часто отсутствие навыка аудирования приводит к ошибкам и курьезным ситуациям [3, с. 353].

Аудирование – активный вид речевой деятельности, для наибольшей эффективности которого необходимы внимательность, сосредоточенность, отсутствие эмоций, повышенное внимание к собеседнику, это настраивает говорящего положительно к слушающему, что своего рода является способом воздействия на говорящего слушающим. Существует множество факторов, от которых зависит стиль восприятия информации на слух. К ним относят пол, возраст человека, его характер, круг интересов, ситуации, в которой происходит аудирование. Так в общении мужчин и женщин, мужчины в два раза чаще прерывают женщин, мужчины сосредоточены на содержании, а женщины на чувствах и процессе общения.

Говоря об аудировании как о виде речевой деятельности, можно сказать, что аудирование не существует отдельно от других видов речевой деятельности. Аудирование тесно сосуществует с говорением, при чем как аудирование не может существовать без говорения, так и говорения без аудирования. Поэтому в методике обучения эти два вида деятельности обыгрываются вместе. Ли Дунмэй выделяет следующие характерные особенности аудирования:

1. аудирование, как и говорение реализуется за счет устного общения;
2. аудирование – это рецептивный вид деятельности, т.к. происходит восприятие информации по средствам слуховых и зрительных рецепторов для дальнейшего воспроизведения ее в устной либо письменной форме;
3. аудирование – это реактивный вид деятельности, т.е. вызывающий реакцию у человека к прослушиванию и дальнейшему говорению или чтению;

ITALY

ITALY

4. к внутренним механизмам аудирования относят слух, память, артикуляцию и прогнозирование;

5. аудированию характерно внешняя бесконтрольность внутреннего восприятия, т.е. невозможно преподавателю проконтролировать процессы аудио восприятия речи, от этого и возникают трудности при обучении именно этому виду речевой деятельности;

6. продуктом аудирования является возникшее в голове реципиента умозаключение, а результатом является понимание смысловой стороны иноязычного текста и дальнейшая реакция ученика [4, с. 353].

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, аудирование один из сложнейших видов речевой деятельности в силу многих обстоятельств, которые зависят как от самого слушающего (уровень образованности, уровень подготовки, уровень осведомленности в той или иной информационной области), так от внешних обстоятельств (ситуация, в которой происходит процесс аудирования, эмоциональное состояние говорящего, уровень образованности говорящего и многие другие). Аудированию на иностранном языке должно уделяться большое внимание в процессе обучения, но обучаться аудированию следует не изолированно, а в связи с остальными видами речевой деятельности. Благодаря этому и происходит овладение языком в целом.

Если сравнивать обучение, опираясь на чтение, письмо и коммуникативные способности, обучение английскому языку на слух намного быстрее улучшит навык английского языка учащихся, так как будет затрачено намного меньше времени и энергии. Исходя из всего вышесказанного, преподаватели английского языка, должны обратить внимание на оптимизацию методов обучения аудированию и увеличить качество его преподавания, чтобы улучшить способность учащихся.

Список использованной литературы:

1. Пассов, Ефим Израилевич (1930-). Основы методики обучения иностранным языкам [Текст] / Е.И. Пассов. - Москва: Рус. яз., 1977. - 214 с.
2. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. — Л.: Наука, 1974. — 430 с.
3. Michael Rost, C. N. Candlin, Listening in Language Learning./ – Longman, 1990. – 278 p.
4. Рогова, Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – С. 34–39, 127–129.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

5. Кочкина З. И. Аудирование как процесс восприятия и понимания звучащей речи // Иностранные языки в высшей школе. — М., 1964

